

GT 2 - Imagem, Edição e Tecnopoéticas

Leiturabilidade em Dois Formatos de *Mangá*: *Wideban* Versus *Meio-Tanko*

Mestrando Rogério Porto Ribeiro (CEFET-MG)

RESUMO

Fundada em 1992, a Editora JBC firmou-se como uma das principais editoras de *mangá* do Brasil. Hoje publica seus títulos em diferentes formatos impressos. Entre eles, temos dois que diferem do *tankoubon*, considerado o padrão tanto no Japão, quanto no Brasil: os formatos *meio-tanko*, de baixo custo, e o formato *wideban*, maior que o *tankoubon*, com mais páginas e com melhor material. Partindo do conceito de paratexto proposto por Gerard Genette (2009) e do conceito de leiturabilidade proposto por Edgar Dale e Janne Chall (1949), o presente trabalho pretende realizar uma análise comparativa entre dois volumes do *mangá InuYasha*, o primeiro volume em formato *wideban* e o vigésimo terceiro volume da publicação em formato *meio-tanko*. O objetivo de tal análise é observar as características materiais e paratextuais de cada um dos volumes e identificar como cada um dos formatos e seus paratextos auxiliam na leiturabilidade do título.

Palavras-chave: Mangá, Edição, Paratextos, Materialidade.

ABSTRACT

Founded in 1992, Editora JBC has established itself as one of the main manga publishers in Brazil. It publishes its titles in different printed formats, among them we have two that differ from the tankoubon, considered the standard both in Japan and in Brazil, the low-cost meio-tanko, and the wideban format, larger than the tankoubon, with more pages and better material. Starting from the concept of paratext proposed by Gerard Genette (2009) and the concept of readability proposed by Edgar Dale and Janne Chall (1949), this work intends to carry out a comparative analysis between two volumes of the manga InuYasha, one in wideban format and the other volume of the publication in meio-tanko format. The objective of such an analysis is to observe the material and paratextual characteristics of each of the volumes and identify how each of the formats help in the readability of the title.

Keywords: Manga, Editing, Paratexts, Materiality.

INTRODUÇÃO

Os *mangás* são um tipo de arte sequencial de origem japonesa, que, apesar de sua origem secular em que se observava um formato sanfonado, hoje apresenta um formato muito

semelhante às histórias em quadrinhos ocidentais, mesmo mantendo certas características particulares, como descreve Ribeiro em *Materialidade, paratextos e a leiturabilidade no primeiro volume do mangá Bakuman*.

Os mangás comumente são publicados apenas em preto e branco e possuem um sentido de leitura típico do país nipônico, da direita para esquerda, tanto na paginação, quanto nos balões de fala, quanto nos painéis dentro da página. (RIBEIRO, 2022, p.625)

Segundo Luyten (2000), o Brasil é um dos pioneiros no estabelecimento do mercado e do público leitor de mangás no continente americano. Esse fenômeno se deu, entre outros fatores, pela grande migração japonesa ao país no século XX, que engendrou a formação de amantes, artistas e autores de *mangás* no Brasil. Esse contexto levaria ao surgimento de editoras brasileiras focadas na publicação destes quadrinhos, como a NewPOP, a Conrad e a JBC a partir dos anos 1990. Ainda segundo Luyten (1995), a popularização dos mangás no Brasil passaria por uma segunda fase, que a autora intitula como “mangamania”.

Após a tradução de alguns mangás clássicos para o inglês, a declaração de desenhistas americanos e europeus, pela imprensa mundial, que receberam influências do mangá, a importação maciça de desenhos animados nipônicos para a TV – só aí as editoras brasileiras “acordaram” para o fenômeno mangá. [...] E inicia-se a etapa da “mangamania” em nosso país (LUYTEN, 1995, p.137)

Ao compreendermos o processo de difusão dos *mangás* no país, em especial a “mangamania”, como o substrato que possibilita a consolidação de uma base leitora e de um mercado de *mangás* no Brasil, consideramos tais obras como um objeto de pesquisa editorial relevante, realizando, assim, um trabalho com foco na investigação das características paratextuais de tais publicações e como elas influenciariam na leiturabilidade de tais títulos.

Para o presente trabalho, selecionamos títulos da editora JBC, fundada por Masazaki Shoji em 1992, editora que, ao longo de mais de duas décadas, se firmou como uma das mais conhecidas editoras de *mangás* do Brasil. Optamos por delimitar nosso *corpus* a dois volumes publicados pela editora, mais especificamente as versões meio-*tanko* e *wideban* de *InuYasha*. Nosso objetivo é compreender de que forma tais paratextos influenciam na leiturabilidade do

mesmo título em formatos diferentes. Para tanto, nos basearemos no conceito de paratexto dado por Gérard Genette no livro *Paratextos editoriais* (2009), bem como na definição de leitabilidade estabelecida pelos autores Edgar Dale e Jeanne S. Chall em *The concept of readdability* (1949). Tendo estabelecido nossa base teórica, efetuaremos a coleta de dados, demonstrando os paratextos presentes nos volumes analisados, para, em seguida, refletirmos sobre como os dados coletados se relacionam ou não com a leitabilidade da obra.

MEIO-TANKO? WIDEBAN?

Ao tratarmos dos formatos impressos dos mangás, de acordo com Ribeiro (2022), o formato considerado padrão é chamado *tankoubon*, termo usado no Japão para um volume de *mangá*. Trata-se um compilado que pode conter de 160 a 200 páginas, dimensões aproximadas de 13 centímetros de largura por 18 centímetros de altura. Com o padrão seguido pelo mercado sendo o *tankoubon*, temos os dois formatos que serão analisados no presente trabalho, o *wideban*, com dimensões maiores que o *tanko*, mais próximas ao A4, que costumam possuir a mesma quantidade de páginas de um volume padrão. Tal formato é comumente adotado para edições especiais, com material de melhor qualidade; e o *meio-tanko*, formato criado no Brasil quando as editoras brasileiras inauguraram a publicação em formato equivalente à metade de um *tanko*, estratégia que buscava diminuir os custos de produção e o custo unitário do volume para o leitor (JBOX, 2011).

PARATEXTOS E LEITABILIDADE

Em seu livro, *Paratextos editoriais*, Gérard Genette (2009) se refere a paratextos como produções textuais que reforçam e acompanham determinada obra literária, como título, prefácio, ilustrações etc. Ainda segundo o autor, são conteúdos que, indiferentes à questão de sua extensão e forma, prolongam e cercam o texto principal com a intenção de apresentá-lo. Tal apresentação que aconteceria em dois sentidos.

no sentido habitual do verbo, mas também no sentido mais amplo: para torná-lo presente, para garantir sua presença no mundo, sua “recepção” e seu consumo, sob a forma, pelo menos hoje, de um livro. Esse acompanhamento, de extensão e aparências variáveis, constitui o que em outro lugar batizei de paratexto da obra (GENETTE, 2009, p. 9)

Partindo do entendimento do conceito de paratexto, nosso objetivo é identificá-los nos objetos de análise e avaliar sua influência dentro da leiturabilidade das obras, compreendendo leiturabilidade conforme a definição dada por Dale e Chall em *The concept of readability*:

A soma total (incluindo todas as interações) de todos os elementos de determinado material impresso que afetam o sucesso na leitura de um determinado grupo de leitores. O sucesso está relacionado com a compreensão, velocidade de leitura e manutenção do interesse dos leitores (DALE, CHALL apud DUBAY, 2004, p. 3, tradução nossa)¹

OS PARATEXTOS DOS *MANGÁS*

Para o presente trabalho, optamos por selecionar duas versões do mangá *InuYasha*, o primeiro volume em formato *wideban* e o vigésimo-terceiro volume da coleção em *meio-tanko*, ambos publicados pela editora JBC. A obra é de autoria de Rumiko Takahashi e segue a história de Kagome Higurashi, uma jovem colegial que encontra, no templo xintoísta onde mora, um poço que a transporta magicamente para o Japão medieval, uma era habitada por criaturas sobrenaturais chamadas *yokais*². Ali ela conhece InuYasha, um rapaz metade *yokai* e metade humano.

A edição em *meio-tanko* apresenta, em sua composição material, capa em papel *couché* brilho, miolo composto por papel-jornal e encadernação sem costura, suas dimensões são em 11,4cm de largura por 17,7cm de altura. Analisaremos especificamente o volume 23, seu ISSN é

¹ The sum total (including all the interactions) of all those elements within a given piece of printed material that affect the success a group of readers have with it. The success is the extent to which they understand it, read it at an optimal speed, and find it interesting.

² “*Yokai* ou literalmente “aparição misteriosa” é o nome dado a qualquer tipo de criatura do folclore japonês: demônios, monstros, espíritos, animais com poderes sobrenaturais, objetos com vida etc.” (JAPÃO EM FOCO, 2014)

1677-146X. A edição em *wideban* possui uma sobrecapa com *couché* com *hot stamping*, sua capa é em *couché* brilho e seu miolo possui papel *offset* e encadernação sem costura. Suas dimensões são 12,8cm de largura por 18,2cm de altura. O volume analisado será o número 1, seu ISBN é 978-65-5594-171-5.

Figura 1. 1ª Capa meio-tanko

Figura 2. 4ª Capa meio-tanko

Figura 3. 1ª Capa - wideban

Figura 4. 4ª Capa - wideban

Figura 5. 1ª Capa (sobrecapa) - wideban

Figura 6. 4ª Capa (sobrecapa) - wideban

Ao contemplarmos a composição material dos objetos, consideramos que a opção pelo uso do papel jornal no miolo da edição em meio-tanko é adequada, haja vista tratar-se de um

material usado também nos *tankoubons*, sendo considerado o padrão dentro do mercado. O papel jornal se mostra eficiente no estabelecimento da legibilidade ao possibilitar uma passada de página confortável, devido sua porosidade, além de proporcionar uma impressão em preto e branco sem presença de decalque ou quaisquer outros defeitos.

Por outro lado, a opção pelo uso de *offset* na versão *wideban* não se justifica, haja vista que tal material não enriquece a qualidade da impressão em preto e branco, enquanto, devido a sua cor branca, não é tão confortável para a leitura quanto seria um papel pólen ou mesmo o papel jornal. Para além das questões previamente postas, consideramos que tal papel também não proporciona uma passada de página tão eficaz quanto o papel jornal do meio-*tanko*, devido ao seu aspecto liso ao toque.

Figura 14. Página de rosto - *wideban*

Figura 15. Sumário - *wideban*

Figura 16. Indicações editoriais - *wideban*

Figura 10. Anterresto - meio-tanko

Figura 11. Indicações editoriais - meio-tanko

Figura 12. Página de rosto - meio-tanko

Figura 13. Resumo e índice - meio-tanko

Passando aos paratextos colocados antes do corpo do texto, vemos no meio-tanko as indicações editoriais e a página de rosto, que trazem novamente o título da obra. O anterresto traz informações de *copyright* e ano de publicação, algo semelhante a uma ficha catalográfica, enquanto a página de rosto traz o nome da autora e o título da obra. As indicações editoriais trazem informações a respeito da equipe editorial, uma espécie de página de crédito. O índice é apresentado de forma simples e com o mínimo de espaço, possibilitando a inserção de uma sinopse da narrativa até aquele volume. A versão *wideban* apresenta em seu início apenas o anterresto e sumário, ambas em papel *offset* e com impressão colorida, as indicações editoriais foram colocadas ao final do volume.

Figura 17. Onomatopeia - meio-tanko

Figura 18. Onomatopeias - wideban

Tratando das onomatopeias, observamos tratar-se de um paratexto cujo objetivo é auxiliar no entendimento da obra, o que consideramos auxiliar no estabelecimento de uma boa leitura. Do ponto de vista de uso e do layout das onomatopeias presentes em ambos os volumes, é notável a existência de um padrão, sendo inseridas em sua forma original, com caracteres japoneses, acompanhadas da tradução em fonte com design semelhante.

Ao final dos volumes, vemos diferentes paratextos. O volume meio-*tanko* é um tanto enxuto, apresentando uma versão reduzida do guia de leitura, que, conforme como colocado por Ribeiro (2022), é um paratexto típico de mangás, dado o fato do sentido de leitura nipônica ser da direita para a esquerda. Enquanto o *wideban* apresenta, além de uma guia de leitura completa, uma entrevista com a autora do *mangá*, em que ela detalha pontos sobre o perfil do herói da história. Temos também uma seção intitulada *Introdução a InuYasha*, que traz textos e ilustrações que esmiúçam elementos do mundo em que se passa a história, além de pontos específicos sobre os poderes e habilidades do meio-*yokai*. No caso do meio-*tanko*, consideramos esperada a falta de material extra dado o caráter econômico do formato, que corta custo ao se ater apenas ao conteúdo do texto especificamente. É igualmente esperado da versão *wideban* apresentar mais material extra, haja vista tratar-se de um formato típico de coleções especiais.

Figura 19. Aviso de sentido de leitura - meio-tanko

Figura 20. Guia de leitura - wideban

Figura 21. Introdução a InuYasha - wideban

Figura 22. Entrevista - wideban

DADOS COLETADOS E OS FATORES DA LEITURABILIDADE

Com os dados coletados, passamos à análise de como os paratextos presentes influenciam em cada um dos aspectos constituintes da leiturabilidade. Começando pela velocidade de leitura, observamos que o meio-*tanko*, por seu tamanho reduzido, possui certa facilidade de manuseio, tal característica conta a seu favor ao tratarmos da velocidade de leitura. A opção pelo papel jornal em seu miolo, material que suporta a impressão em preto e branco e que, por ser poroso, facilita a virada de página, auxilia igualmente na velocidade de leitura. O volume em *wideban*, mesmo apresentando um valor de produção elevado, ao avaliarmos como os paratextos e características materiais influenciam na velocidade de leitura, pelo fato do *wideban* possuir uma sobreposição em material liso, por vezes acaba por escorregar da mão. Seu manuseio não é tão confortável quanto do meio-*tanko*, além de ser o mais pesado dentre o *corpus* analisado, fatores que não agregam à velocidade de leitura.

Tratando da manutenção do interesse do leitor, devemos considerar as escolhas de *design*, características materiais e, haja vista o presente trabalho tratar de *mangás*, abordar também a presença de materiais extras relacionadas à narrativa que entregam mais informações sobre os personagens e o universo ficcional constituído com o objetivo de aumentar a imersão do leitor na

narrativa. Comparando o meio-*tanko* ao *wideban*, vemos que o maior valor de produção dá mais espaço ao fator de manutenção do interesse do leitor. Notamos que em *InuYasha* meio-*tanko* tem características que contribuem para a velocidade de leitura, mas é insuficiente no quesito manutenção de interesse do leitor. Ainda abordando este fator, o *wideban* se destaca ao trazer mais material extra. Incluindo uma entrevista com a autora e um guia introdutório à obra, o volume mostra um esforço por parte da editora de imergir novos leitores na narrativa e construir uma proximidade com a autora, o que pode interessar tanto aos novos leitores, quanto aos fãs antigos, que podem ter tido um contato inicial com a obra por meio da coleção em meio-*tanko* e mesmo assim se interessar pela versão *wideban* como uma forma de colecionismo e expressão de apreço pela narrativa e seus personagens. A respeito de suas características materiais, enquanto elas não contribuem para a velocidade de leitura, é notável que sua capa e sobrecapa, com impressão com letras douradas, relevos, texturas e grafismos são capazes de gerar interesse tanto em novos leitores, quanto naqueles que já possuem a coleção em meio-*tanko* ao se constituir, por intermédio de tais escolhas editoriais, como um objeto de desejo, ou produto de fetiche.

A respeito da compreensão da obra, Dale e Chall (1949) focam na questão da linguagem e do estilo adotado pelo autor. Contudo, ao analisarmos os paratextos de mangás, consideramos importante avaliar se o *corpus* analisado apresenta características que auxiliam em sua compreensão enquanto um tipo de história em quadrinhos, além disto, um quadrinho com peculiaridades em relação ao sentido de leitura e uso de onomatopeias.

Nesse sentido o meio-*tanko* é competente ao trazer uma diagramação que deixa clara a tradução de onomatopeias, bem como organiza bem seus painéis e balões de fala para um leitor mais atento. Porém, aqui se faz necessário notar a substituição do guia de leitura, presente na última página do volume *wideban*, por uma pequena tarja alertando a respeito da ordem de leitura.

Tal escolha pode ser danosa à compreensão de um leitor de primeira viagem, com a tarja podendo passar despercebida por um leitor mais desatento. Além disso, o volume não oferece uma explicação de que o sentido de leitura dos painéis dentro da página e seus balões de fala também devem ser feitos da direita para a esquerda, que pode não ser tão intuitivo de se deduzir

para o público-alvo do *shonnen*, que pode abranger crianças de 7/8 anos. Por outro lado, vemos como aspecto positivo a presença de sinopse e sumário mesmo em um volume consideravelmente simples.

Ainda tratando da compreensão, podemos dizer que *InuYasha wideban* é tão competente quanto o volume em meio-*tanko*, no tocante aos paratextos como notas e onomatopeias traduzidas. O papel *offset*, apesar de ser negativo para a velocidade e conforto da leitura, não traz malefício à sua compreensão. Quanto ao material extra, entendemos que a presença de um guia introdutório e uma entrevista com a autora, focada em explicar as particularidades do universo ficcional apresentado auxiliam de forma notória a compreensão da obra.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscamos dar um passo ao estabelecer não só a importância dos paratextos dos mangás em sua leituralidade, como expor o fato de que para alcançar tal objetivo, o projeto deve ser pensado desde a escolha do material usado, até suas dimensões, a forma como se dará a tradução das onomatopeias e como o leitor será instruído a respeito do sentido de leitura japonês.

Por fim, fomos capazes de compreender que, apesar de existir um padrão mínimo de tratamento editorial para o estabelecimento da compreensão da obra, os outros fatores determinantes da leituralidade variam bastante entre o *corpus* analisado. A velocidade de leitura, fortemente influenciada pela composição material do volume, é um fator mais presente no formato meio-*tanko*, que, apesar de ser o mais barato, ainda possui um papel confortável para leitura e virada de página, além disso, suas dimensões diminutas e menor número de páginas atuam igualmente para uma leitura rápida. Enquanto o volume de menor valor de produção se destaca do ponto de vista da velocidade de leitura, o volume considerado mais luxuoso, *wideban*, se sobressai ao observarmos o aspecto da manutenção de interesse do leitor, ao trazer capas vistosas, composição material melhor e material extra abundante.

REFERÊNCIAS

- DALE, Edgar; CHALL, Jeanne S. The concept of readability. *Elementary English*, v. 26, n. 1, p. 19-26, 1949.
- GENETTE, Gerard. *Paratextos editoriais*. São Paulo: Ateliê Editorial, 2009.
- JAPÃO EM FOCO, Silvia Kawanami, 2014. *Yokai – As Misteriosas Criaturas do Folclore Japonês*. Disponível em: <
<https://www.japaoemfoco.com/yokai-as-misteriosas-criaturas-do-folclore-japones/> >. Acesso em 08 de jan. de 2023.
- JBC. JBC Mangás, 2023. *Sobre a Editora JBC*. Disponível em: <
<https://editorajbc.com.br/sobre-a-editora-jbc/> >. Acesso em 18 de jan. de 2023.
- LUYTEN, S. M. B. *Mangá: O poder dos Quadrinhos Japoneses*. São Paulo: Hedra, 2000.
- LUYTEN, Sonia M. Bibe. "O sonho japonês" e a difusão do mangá. *Revista USP*, n. 27, p. 130-137, 1995.
- MANGÁ: o Grande Guia dos Formatos. *JBOX*, 2011. Disponível em: <https://www.jbox.com.br/2011/02/06/manga-guia-de-formatos/>. Acesso em: 17, mar. 2022.
- RIBEIRO, Rogério P. Materialidade, paratextos e a leituraabilidade no primeiro volume do mangá Bakuman. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 7, 2022, Belo Horizonte. *Anais do 7º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais*. Belo Horizonte: EdUEMG, 2022. ISSN: 2674-7847. p. 625-639. DOI: 10.5281/zenodo.7490176

Como citar este texto:

RIBEIRO, Rogério P. Leiturabilidade em Dois Formatos de Mangá: Wideban Versus Meio-Tanko. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-12.